

QARAQALPAQ XALIQ DÁSTANI “MUŃLIQ- ZARLIQ” IDEALIQ, TEMATIKALIQ, KÓRKEMLIK ÓZGESHELIGI

G.SH. Jumamuratova

NMPI Folklor taniw qánigeli 1- kurs tayanish doktornti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20813473>

Annotaciya: Qaraqalpaq xalıq dástanı “Muńlıq- Zarlıq”, dástannıń janrlıq ózgesheligi, jıynalıwı, dástandaǵı qaharman obrazınıń sıyasıy turmıslıq waqıyalar tiykarında beriliwi, qaraqalpaq xalıq dástanlarında qaharman obrazınıń jasalıwın, olardıń ózine tán tábiyatın, payda bolıw dáreklerin hám túrkiy xalıqlar kózqarası kontekstinde tutqan ornı, Jırawlar xalıq dástanların xalıq ómiri, tilinen alıp, olardı jeke dóretiwshilik sheberligi menen bayıtıp, jáne xalıqqa kórkemlep jetkeriwi.

Tayanch sózlar: qaraqalpaq xalıq dostoni “Muńlıq- Zarlıq”, dostonning yaralish tarixi, tarixiy manbalari, doston qahromonlari hayoti, davr va epos, mif, ertak va doston.

Qaraqalpaq ádebiyatın iliminde gárezsizlikke eriskennen keyingi jıllardaǵı social-ekonomikalıq hám mádeniy reformalar processinde jámiyette hár tárepleme insan tárbiyasına xızmet qılıp bul boyınsha jurtbasshımız bilay degen edi: “ádebiyat hám kórkem ónerge, mádeniyatqa itibar – bul eń aldı menen xalqımızǵa itibar, keleshegimizge itibar”. Bul óz nábvetinde ádebiy dóretpelerge jańasha kózqaras penen qarawǵa, jańa pikirler bildiriwge imkaniyat jaratıp beredi. Hár bir xalıqtıń ilim, mádeniyatı, ádebiyatı tariyxında sonday ornı girewli bolǵan óshpes ádebiy miyrasları boladı. Mine, usında ádebiy miyraslarımızdıń biri bul- dastanlarımız. “muńlıq- Zarlıq” dástanı da óziniń tematikası, kórkemlik ózgesheligi menen basqa dástanlardan ajralıp turadı. Bul dástan Karan jıraw Naǵimov variant 1962- jılı Ózbekstan Ilimler Akademiyası kitapxana fondına tapsırılǵan. Onıń kólemi on eki baspa tabaq. Bul dástandı jırlaǵan jıraw yaǵnıy, Karam jıraw 1920- jılı tuwılǵan. Jırawdıń ákesi Naǵım jıraw óz zamanınıń qaraqalpaqlardıń belgili jırawlarınan bolǵan. Xalıq arasında ol Alpamıs, Qoblan, Er Shora, Edige, Sháryar dástanları menen birge Muńlıq- Zarlıq dástanın da sheber atqarǵan. Ol bul dástandı xalıqqa belgili bolǵan Turımbet jırawǵa shákirt bolıp júrgen waqıtları úyrenedi. Muńlıq- zarlıq dástanınıń ayırım kemis jerlerin ózi dúzetip tolıqtırılǵan. Al, ustazı Turımbet jıraw bolsa bul dástandı Tórtkóldiń Shoraxan degen jerin jaylaǵan belgili qaraqalpaq jırawı Erman jırawǵa bes jil shákirt bolıp júrip úyrenedi. Karam jıraw Muńlıq- Zarlıq dástanın ákesi Naǵım jırawdan, al, kemis jerlerin Qıyas jıraw xayratdinovtan úyrenip xalıq arasında jırlap júrgen. Bul dástannıń jıynalıwı, basıp shıǵarılıwı hám poetikası boyınsha qaraqalpaq ilimpazlarınıń óz aldına ilimiy kózqarasları berilgen. Dástannıń eń dáslep 1985- jılı qaraqalpaq folklorınıń XXI tomlıǵına kirgiziw boyınsha ótkerilgen ilimiy seminarında bul dástannıń jıynalıwı, jırawlar tárepinen atqarılıwı, xalıq arasında tarqalǵan variantları haqqında ayıldı. Qaraqalpaq ádebiyatı izertlewshilerinen bolǵan A.Aliev, M.Nızamatdinovlar dástan boyınsha tómendegishe pikirlerin bildirgen edi: “Muńlıq- Zarlıq” dástanınıń qazaqsha “Muńlıq- Zarlıq” dástanı menen salıstırıp eki dástannıń versiyalarınıń arasındaǵı kólemlı kórkemlik ózgeshelikler bar. Ayırım qaharman obrazları bolsa júdá uqsas keledi”-degen edi. Bunnan basqa Q.Mambetnazarov bul dástan haqqında “Eki dástandı da oqıp shıqtım. “Muńlıq- Zarlıq” dástanı eki xalıqta da eki basqa, al, orginal usıldaǵısı bul qaraqalpaq versiyası”- dep kórsetip ótedi. “M. Nızamatdinov “Muńlı- Zarlıq” dástanı qaraqalpaq jırawlar repertuarında belgili orındı iyelegen dástanlardıń qatarına jatadı”- dep kórsetken edi. Al, S. Bahadirova “Eki dástandı da oqıp shıqtım. Xalıqtıń ruwxıyatına sińgen, súyip tınlaytuǵın dástanlardıń biri bolıp esaplanadı” – dep óz pikirin

bildirip ótedi. Ilimpazlarımızdın bul ilimiy kózqaraslarına názer salatuđın bolsaq, haqıyqatında da bul dástanın xalqımız súyip tuńlađan, jırawlar bar talantı menen jırlađan d.stan ekenin kóriwge boladı. Bunnan basqa qaraqalpaq ádebiyatınıń kórnekli wákili, ilimpaz Q.Maqssetov “Muńlıq- Zarlıq dástanı orginal jaqsı dástan. Bul dástan biziń jırawlar tárepinen aktiv aytılatuđın dástanlar. Muńlıq- Zarlıq dástanın da kóp tomlıqqa jiberiwge boladı. Túsinik sózler beriliw kerek. Jırawlar haqqında da toqtap ótken orınlı”- dep aytıp ótken edi. “Muńlıq- Zarlıq” dástanı revolyuciyadan burın baspada járiyalanıp, Orta Aziyadađı xalıqlarğa belgili bolđan. Bul tuwralı qazaq ádebiyatınıń belgili wákili M. Gabdullin bul dástan haqqında ayırıqsha toqtalıp ótedi. Bul dástan birinshi márte 1984- jılı A.Karimov, M.Nızamatdinov, A.Alimovlar tárepinen baspağa tayarlanıp, XX I tomlıqta baspadan shıǵarılǵan edi. Bul dástanın qaraqalpaqsha versiyası syujetlik mazmunı tárepinen qazaqsha Júsipbek xoja variantı menen tıǵız baylanıslı. Sonday-aq , qaraqalpaq xalıq dástanları bolđan Sharyar, Shiyrin- Sheker, Qanshayım, Meńliqal dastanları menen de mazmunı, kórkemligi jađınan jaqın keledi. Al, dástan mazmun hám kompaziciyası jađınan kóbirek Sharyar dástanına jaqın keledi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Мақсетов Қ. Қарақалпақ фольклористикасы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1989.
2. Мақсетов Қ.М. Қарақалпақ қахарманлық дәстанларының поэтикасы. – Т.: Фан, 1965.
3. Мәмбетов К. Әйемги қарақалпақ әдебияты. – Нөкис: Қарақалпақстан баспасы, 1976.
4. Палымбетов К. Қарақалпақ халық дәстаны «Қоблан». – Нөкис: Билим, 2020.
5. Айымбетов Қ. Жыраўлар репертуарында тарийхий жырлар // Әмиўдәръя. – Нөкис, 1964.
6. Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық, 24-т. «Мунлық- Зарлық» (Карам жырау Нагметов) –Нөкис: Илим, 2010.